

**ХАЛҚ ЎЙИНЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ ВА
ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШУВИ**

Йўлдошев Салимжон Валиевич

Фарғона давлат университети
Ўзбекистон тарихи кафедраси доценти,
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Аннотация: Ушбу мақолада халқ ўйинлари, анъаналари ва маросимлари узоқ тарихий тараққиёт давомида халқнинг моддий, маданий-маънавий талаб-эҳтиёжлари асосида вужудга келганлиги ва ҳар бир давр хусусиятига қараб модернизациялашиб, мазмунан бойиб трансформациялашув жараёнлари ёритиб берилган.

Кириш

Бугунги кунда жамиятимизда рўй бераётган ўзгаришлар бизга янгидан-янги хулосалар бермоқда. Мазкур даврга глобаллашув, замонавийлашув, трансформациялашув каби нисбатларни берилиши ва уларнинг негизида рўй бераётган ўзгаришлар одамларни янгича турмуш шароитига ўтишга ундамоқда. Ҳаётимизнинг турли жабҳаларида бўлиб ўтаётган янгиликлар ва ўзгаришлар жамият олдига янгидан-янги муаммоларни қўймоқда. Ҳар қандай ижтимоий ҳодисанинг ижобий ва салбий томони бўлганидек, глобаллашув, трансформациялашув каби жараёнлар ҳам бундан мустасно эмас.

“Ҳозирги пайтда мазкур жараёнларнинг ғоят ўткир ва кенг қамровли таъсирини деярли барча соҳаларда кўриш ва ҳис этиш мумкин. Айниқса, давлатлар ва халқлар ўртасидаги интеграция ва ҳамкорлик алоқаларининг кучайиши, хорижий инвестициялар, капитал ва товарлар, ишчи кучининг эркин ҳаракати учун қулайликлар вужудга келиши, кўплаб янги иш ўринларининг яратилиши, замонавий коммуникация ва ахборот технологияларининг, илм-фан ютуқларининг тезлик билан тарқалиши, турли кадриятларнинг умуминсоний

негизда уйғунлашуви, цивилизациялараро мулоқотнинг янгича сифат кашф этиши, экологик офатлар пайтида ўзаро ёрдам кўрсатиш имкониятларининг ортиши-табiiйки, буларнинг барчасига глобаллашув, трансформациялашув туфайли эришилмоқда”,-деб таъкидлаган эди биринчи президент¹.

Ҳозирги кунда дунёда трансформацион жараёнлар тобора жадаллашиб бормоқда ва мазкур жараёнларнинг ёшлар ҳаётига кўрсатаётган таъсири ҳар қачонгидан муҳим аҳамият касб этмоқда. Авалло ҳақли савол туғилади. Трансформацион жараёнлар нималарда кўринади? Мазкур жараёнларнинг ёшларга таъсирини қай жабҳаларда кузатиш мумкин? Трансформацион жараёнлар ёшларнинг юриш-туришидан тортиб, уларнинг маънавий дунёси, миллий қадриятларга бўлган муносабати ва бошқа шу каби масалаларнинг барча-барчасига бирдай таъсир кўрсатади. Замонавий трансформацион жараёнлар аввало моддий ва маънавий маданият тизимида кўринади.² Халқ ўйинлари, анъаналари ва маросимлари узоқ тарихий тараққиёт давомида халқнинг моддий, маданий-маънавий талаб-эҳтиёжлари асосида вужудга келган бўлса ҳар бир давр хусусиятига қараб модернизациялашиб сайқалланиб, мазмунан бойиб борган.

Трансформацион жараёнларнинг миллий маросимларга, хусусан тўй-ҳашамлардаги хусусиятлар, бола туғилиши, унинг тарбияси билан боғлиқ урф-одат ва маросимлар, барча анъаналарга кўрсатаётган таъсири ҳам ҳар қачонгиданда юқоридир. Оқибатда, ёшлар ўртасида китоб ўқишдан, болаларга хос ҳаракатли ўйинлардан кўра, компьютер ўйинлари олдида вақтини ўтказиш одат тусига кириб бормоқда. Шубҳасиз, мазкур ҳолатда оммавий ахборот воситаларининг ёшлар кундалик турмушига кириб келишининг ижобий томонлари билан бирга салбий таъсири ҳам кўзга ташланмоқда. Ёшлар маънавий-руҳий оламига, саломатлигига салбий таъсир ўтказаётган

¹ Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т.: Маънавият, 2008. – Б.113.

² Ҳақназарова Х. Замонавий трансформацион жараёнлар ва уларнинг ёшлар ҳаётига таъсири./ Ўзбек халқининг миллий фольклор санъати ва этномаданий қадриятлари” // Республика илмий-назарий анжумани материаллари. – Т.: 2013. – Б.169-171.

воситалардан яна бири интернетдир. Трансформацион жараёнлар шароитида халқ ўйинлари ўрнини техник ва компьютер ўйинлари эгалламоқда. Бунинг натижасида киберлюдомания, людомания каби янгича иллатлар пайдо бўлди. Олимлар бу сўзга “одамнинг кундалик ҳаётда жазавали ўйинларни кўп ўйнагани сабабли унинг назарида ижтимоий, касбий, моддий ва оилавий қадриятларнинг қадрсизлашиши, ушбу соҳалардаги мажбуриятларига эътиборининг пасайиши”, деган маънони бермоқдалар. Дунёда “*homo ludens*”- “ўйинбоз одам” ибораси истеъмолга кирди.³

Бу ҳолатда ёшлар вақтларини бекор ўтказиш билан бирга, ҳам моддий-маънавий, ҳам саломатлик жиҳатидан зарар кўраётганликларини айтиш жоиздир.

Адабиётлар таҳлили ва методология

Миллий ўйинлар ҳаётийлиги, халқ томонидан яратилганлиги каттаю – кичик болалар томонидан севилиб ўйналиши, жамоавийлиги билан ажралиб туради. Ана шундай яшовчан қадимий ўйинларимизни Маҳмуд Қошғарийнинг “Девони луғатит- турк” яъни туркий сўзлар девонида кўплаб учратишимиз мумкин.⁴ Улар баъзан йўл-йўлакай санаб ўтилган бўлса, бошқа жойда тўла тафсилоти билан келтирилади. Масалан, “кўрғон”, “қорағуми”, “бандол”, “жангли-мангли”, “ошиқ ўйини”, “тўп ўйини”, “Чўпон бола”, “тўпиқ”, “чиллак”, “қизларнинг арғимчок” ўйинлари санаб ўтилади. Девонда таърифи келтирилган “Оқсўнгак” ёки “Оқсуяк” ўйини XI асрга оид бўлса, XV асрда ёзилган Алишер Навоийнинг “Маҳбуб-ул-қулуб” асарида ҳам учратишимиз мумкин. “Оқсўнгак” ўйини ер куррасининг кўп жойларида жумладан, Скандинавия мамлакатлари ва Австралия этнографиясига оид манбаларда учратишимиз мумкин.⁵ Халқ ўйинлари орасида дафн маросимларидан модернизациялашган ўйинлар ҳам учраб туради. Жумладан, Е.М. Пешерева ёзиб олган ўйинлардан бири дафн маросимининг

³ Ҳақназарова Х. Замонавий трансформацион жараёнлар ва уларнинг ёшлар ҳаётига таъсири..... – Б.173.

⁴ Бу ҳақда қаранг: Маҳмуд Қошғарий. Девону луғотит турк. – Т.: Фан. III томлик. 1960-1963.

⁵ Ўзбек халқ ўйинлари, миллий спорт турларини қайта тиклаш ва аҳолини жисмоний тарбиялашда улардан кенг фойдаланиш усуллари./ мавзусига бағишланган жумҳурият илмий- амалий анжумани тезислари. -Тошкент-Жиззах:1991. – Б.5-6.

болалар ўйин фольклори тизимидаги поэтик кўчими натижасида шаклланган “садр” ўйинидир.⁶

Элшунос Г.Валихонова ва Х.Ҳақназароваларнинг тадқиқотларида ўрганилаётган масалага оид маълумотларни ҳам олишимиз мумкин.⁷ Бундан ташқари, жойлардан топилган деворий суратлар ҳам миллий жанг санъатининг ўзаги жуда қадимдан бошланганидан дарак беради. Рус ёзувчиси А.Мандузьяк ўзининг “Ислом жангчилари” китобида ҳам бу ҳақда жуда кўп маълумотлар берган. Шунингдек, “Бобурнома” асарида жанг санъатига оид турли хил воқеалар атрофлича ёритилган.⁸

Натижалар

Трасформацион жараёнларнинг маълум бир ҳудуди ва чегараси йўқ. Энг муҳими улардан ижобий мақсадларда фойдаланишимиз бизга улкан зафарлар келтиради, бунёдкорликка ундайди, кашфиёт, ихтиролар билан таништиради. Миллий тарихимиз ва бой маданиятимизни ўз ҳолича сақлаган ҳолда, унга замона билан уйғунлик бахш этиш, янада сержилолаштириш миллий қиёфамизнинг ривожланишига замин яратади.

Миллий ўзликни англаш, қадриятларни қайта тиклаш жараёни бевосита ўзбек халқининг маънавий ва маданий меросини, унинг миллий анъана ва одатларини ўз ичига олган маънавий ҳаёти тарихини чуқур ўрганиш билан чамбарчас боғлиқдир. Маълумки, ўзбек халқининг маънавий мероси тизимида ўзига хос ўринни эгалловчи халқ ўйинлари ва у билан боғлиқ урф-одат, маросимлар айни пайтда инсоният маданиятининг муҳим компонентларидан биридир. Халқ ўйинлари ўзбекларнинг оилавий, хўжалик, жамоавий ҳаётида муҳим ўрин эгаллаган бўлиб, асрлар мобайнида хўжалик анъаналари фасллар

⁶ Пешерева Е.М. Некоторые игры среди оседлого населения Туркестана// Бюллетень САГУ. Вып. II. Ташкент. 1925. – С. 32-83. Пешерева Е.М. Игрушки и детские игры у таджиков и узбеков (по материалам 1924-35 г.г.)// Сб. музея антропологии и этнографии. Т. 27. –М. 1957. – С. 86-93.

⁷ Валихонова Г. Фарғона водийси уйғурлари: турмуш тарзи ва маданияти. – Т.: Янги нашр. 2013. – Б.110-114.; Ҳақназарова Х. Замонавий трансформацион жараёнлар ва уларнинг ёшлар ҳаётига таъсири./ Ўзбек халқининг миллий фольклор санъати ва этномаданий қадриятлари”// Республика илмий-назарий анжумани материаллари. – Т.: 2013. – Б.169-171.

⁸ Носиров А., ва бошқалар... Ўзбек жанг санъатининг матонатли спортчилари. – Т.: Янги аср авлод. 2012. – Б. 12.; Бобур. Бобурнома. – Т.: 1960. 395-б.

алмашинуви билан боғлиқ ҳолда ривожланиб, сайқалланиб, трансформациялашув жараёнларини ҳам бошидан кечирди ва кечирмоқда.

Ўйинлар билан боғлиқ маросимлар кишилар ҳаётининг барча босқичларида учрайди ва улар одамларнинг оилавий, хўжалик ҳамда жамоавий ҳаётларини тартибга солишга хизмат қилади. Мазкур маросимлар турли даврларда ҳар хил диний ва сиёсий тазйиқлар остида шаклан ўзгарган ёки трансформацияга учраган бўлишига қарамай, ҳамон ижтимоий ҳаётда ўзига хос ўрин эгаллаб келмоқда. Айнан мазкур жиҳат биринчидан, ўзбек халқи анъанавий турмуш тарзининг ўзига хослиги ва тарихий асосларини ўрганишда долзарб ҳисобланса, иккинчидан, ўйинларнинг локал хусусиятларини тадқиқ қилишда муҳим илмий-амалий аҳамият касб этиши билан ҳам эътиборга моликдир.

XX аср охири XXI аср бошида ўйин маданияти борасида икки йўналиш кўзга ташланади. Биринчиси, миллий ўйинлар тикланиши ва изланиб ўрганилиши, иккинчиси, янги ўйинлар трансформациялашиб, ривожланиб спорт турига ҳам айланиш йўналишларидир.

Ўйинлар бир халқнинг ўтмишини, қадимий маданиятини қайта тиклашда ўзига хос ўрин тутган. Жумладан, Фарғона водийси аҳолисининг ўйинлари хилма хиллиги, ўзига хос томонлари билан ажралиб туради. Ўзбекларнинг асрлар давомида шакланган ўйинлари билан боғлиқ урф-одат, маросим ва қарашлари бошқа халқлардан айри ҳолда вужудга келмаган. Бундай маросимлар тизими азалдан ўзбеклар билан ёнма-ён яшаб келаётган қардош-тожик, қирғиз, қозоқ, қорақалпоқ ва бошқа халқларнинг бевосита иштирокида шаклланиб, таракқий этган.

Фарғона водийси халқ ўйинлар ва у билан боғлиқ урф-одат, маросимларига доир ғояларни ўрганишда шу нарса аниқландики, ўйинларнинг мавсумийлиги, мазмуни ўхшаш бўлса-да, лекин ташкил этиш, ўйиннинг бориши жиҳатидан фарқлар яққол кўзга ташланади.

Тарихга мурожаат қиладиган бўлсак, ибтидоий жамоа давридаёқ одамлар орасида ҳаракатли машқ элементлари, ҳужум, ҳимоя машқлари ўйинларнинг дастлабки намуналари пайдо бўла бошлаган.

Ҳар бир миллат бир неча юз йиллар давомида турли миллий ўйинларини ижтимоий тараққиёт билан ҳамнафас тарзда шакллантириб, мукаммаллаштириб, саралаб келгуси авлодга узатиб келган. Бугунги кундаги жисмоний машқ ва спорт турларини синчиклаб кузатиб, ўрганганимизда халқ ҳаракатли ўйинларининг тадрижий ривожланиши натижаси эканлигига амин бўласиз. Ҳар бир халқнинг ўз миллий ўйинлари мавжуд бўлиб, улар халқ анъаналари, миллатларнинг маданияти ва турмушига хос хусусиятлар заминида вужудга келган. Халқ ўйинлари халқ маънавий маданиятининг кўринишларидан биридир. Уларда этник тарихга бориб тақаладиган анъаналар, ижтимоий муносабатлар, мафкура-эътиқоднинг айрим элементлари, ахлоқий эстетик меъёрлар акс этади.

Халқ ўйинлари мамлакатнинг миллий хусусиятларини, катта ёшли кишиларнинг феъл-атворларини, одатларини, меҳнат жараёнларини, жуғрофий шароитларни ифодалайди. Шунга кўра халқ ўйинларини халқнинг ахлоқий-эстетик тарихини, маданиятини, бошқа халқлар билан алоқаларининг манбаларидан бири сифатида қараб чиқиш лозим. Халқ ўйинлари халқ ижодий фаолиятининг бир туридир. Уларни меҳнаткаш халқ яратди ва кенг халқ оммаси давом эттирди.

Ҳозирга қадар ўзбек халқи ўзининг тантаналарини катта халқ томоша-сайиллар билан нишонлайди. Сайиллар вақтида “Оломон пойга”, “Қиз қувди”, “Кураш”, “От устида оғдариш”, “Улоқ”, “Дўппи ташар” каби мусобақа, спорт ва кўнгилочар ўйинлар ўтказилган. Халқ ўйинлари кўнгил очар одатлар билан уйғунлашиб кетган. Барча анъаналар каби урф-одатлар, ўйинлар ҳам маълум даражада трансформацияга учрайди, қайта тикланади. Ўйинлар деганда, кўпроқ болалик даврига эътибор қаратилади. Бироқ томоша, кўнгилочар базмлар катталар орасида кўпроқ кузатилиб, аслида улар ҳам ўйин аҳамиятига эга.

Ўйинлар қайси шаклда, мазмунда, қандай деталга асосланган бўлишидан қатъий назар турмушга тайёргарлик вазифасини ҳам бажарган.

Кўпгина ўйинлар бугунги болалар ўйинларини эслатади. Масалан, “ўтиш-ўтиш” деб аталган ўйин “мушт кетди” ўйинларига ўхшаб кетади.

“Оқсуяк” ўйини бугунги кунда барча вилоятларимиз каби Фарғона водийсида ҳам ўйналиб келинаётган ва модернизациялашган ўйинлар сирасига киради. Бу эса тадқиқот объектига кирган ўйинларнинг умуминсоний қадрият сифатига эгалигидан далолат беради.

Ҳар бир давр ўйинларининг ўзига хос хусусиятлари, мазмуни бўлганидек ҳар бир халқ ўйинларининг ҳам ўз яшаш шароити, орзу-истаклари, ўз урф-одат ва қадриятлари, анъаналари бор.

Элшунос Г.Валихонованинг фикрича, Шарқий Туркистонда баъзи ўйинлари ўғил ва қиз болалар бирга ўйнаганлар. Водийга хос бўлмаса-да, маълум муддат болаларнинг севимли ўйини бўлиб қолган “Чокум”да шафтоли данагини тош ёрдамида ишқалаб, силлик, ялтироқ қилиб, бир-бирига улоқтириб ўйнашади. “Чокум” улоқтириш пайтида шеър, ғазаллар айтишган. “Чокум” тушган болалар шеър айтолмаса, ўйиндан чиққан. Водийга кўчиб ўтган аҳоли урф-одати билан бирга ўз ўйинларини ҳам олиб келган. Масалан, “Машрап”, ”Ўттиз ўғил”, “Дўлон машрап”, ”Туя ўйини”, ”Амалдор ўйини”, “Гулчой”, ”Тўпик ўйини” кабилар Фарғона водийсида кенг тарқалган.⁹ Фарғона водийси ҳудудларига кўчиб келиб, жойлашган уйғурлар ўзига хос миллий анъаналари билан бирга ўйинларини ҳам маҳаллий анъаналар, тартиб, шароитга мослаштириб, трансформацияга учрай бошлади.

Ўзбек дафн маросимлари таркибига кирадиган қадимий удумлардан бир “садр” ҳақида қуйидагиларни ёзган: “садр (арабча-олд, кўкрак, тўр)-мотам одати бўлиб, қадимий аждодларимизнинг маросим (ов, қурбонлик ва бошқа) рақсларига монанд усул билан ижро этилган ва ўтказилган.¹⁰

⁹ Валихонова Г. Фарғона водийси уйғурлари: турмуш тарзи ва маданияти. – Т.: Янги нашр, 2013. – Б.110-114.

¹⁰ Пешерева Е.М. Некоторые игры среди оседлого населения Туркестана// Бюллетень САГУ. Вып. II. Ташкент.

“Садр тушиш” ёки “садр тепиш” одатда дафн маросимининг энг қадимги элементларидан бири эканлиги кўриниб турибди. Ҳаётимизда анъана тарзида мавжуд бўлган бундай одат ва маросимларга болалар ҳам қизиқишган. Улар катталар ҳаёти, тумуш тарзига тақлид қилиб, ҳар ҳил ўйинларни ўйлаб топганлар. Чунки болалар ўз ота-оналари, қариндош уруғларига ўхшашга, катталардек бўлишга, улардан ўрнак олиб яшашга интилувчан бўлади. Шу боисдан улар катталар турмушининг айрим қирраларини ўз мурғак “дунё” ларига кўчирадilar. Е.М. Пешерева ёзиб олган “Садр” типидagi ўйин намуналари ҳам шу тариқа юзага келган¹¹.

Ҳар бир мамлакат, ҳар бир миллатнинг ўзига хос миллий спорт ўйинлари бор. Бугун оммавий ҳисобланган кўплаб спорт турларининг қадимий илдизлари ҳам турли халқ урф-одатлари, анъаналарига бориб тақалади. Жуда қадимий ўйин-одатларимиздан бири курашдир. Халқимизнинг миллий қадриятларидан бўлган бу кураш уч ярим минг йиллик тарихга эга ва бугун жаҳон узра жадал ривожланаётган замонавий халқаро спорт турига айланди. Чунки кураш одатимиз, хайриятки, йўқолиб, изсиз кетган удумларимиз, ўйинларимиз қаторига кирмай қолган. Бунинг сабаби, образли қилиб айтганда, ҳар бир замон, айниқса, бизнинг замонамизда кундалик турмуш, ҳаёт кечиришнинг ўзи курашдан иборат бўлиб қолганлиги туфайли шундай бўлгандир.

Кураш-қадимий ва эркин кураш турларига бўлинади. Курашнинг қадимий турларидан бири-фарғонача белбоғли курашдир. Курашнинг бу тури Фарғона водийси ва унга туташ ҳудудларда, Тошкент воҳасида кенг тарқалган. Азал-азалдан фарғонача кураш бўйича сайилларда, тўйларда ва бошқа йиғинларда мусобақалар ташкил этилган. Қадимдан кураш тушувчи полвонларнинг турли муносабатлар билан ўтказилган халқ сайилларида чиқишлари энг қизиқарли ва

1925. – С. 32-83. Пешерева Е.М. Игрушки и детские игры у таджиков и узбеков (по материалам 1924-35 г.г.)// Сб. музея антропологии и этнографии. Т. 27. –М. 1957. – С. 86-93.

¹¹ Насриддинов К. Ўзбек дафн ва таъзия маросимлари. – Т.: Халқ мероси нашриёти. 1998. – Б. 40-46.

жозибали эди. Шу боис полвонларнинг, номи эл ичида эъзозланар, ҳатто уларга миллий қахрамонлар сифатида қаралар эди.

Ўрта Осиё худудларида кураш мусобақалари X асрларга оид Хитойнинг “Тан Шу” кўлэзма асарида кўрсатилишича, Фарғонада Наврўз байрамида шаҳар аҳолиси икки гуруҳга бўлиниб кураш тушганлиги таъкидланади¹².

Абу Али ибн Сино тиббиётда жисмоний машқларнинг ўрни катта эканлигини илмий асослаб берган. Ибн Сино ўша вақтдаги халқ миллий кураши ҳақида шундай фикрни айтган эди. “Кураш ҳар хил бўлган. Шулардан биттасида икки эркак бир-бирларининг белбоғларини ушлаб ўзига тортади ва ҳар бири ўз рақибидан қутулишга интилади, ҳаракат қилади, лекин бири бошқасини қўйиб юбормайди”. Мана шу мисолдан биз ҳозирги замон миллий кураши қадимдан мавжуд бўлганлигига ишонч ҳосил қиламиз.

Кўқон хони Худоёрхон саройида ўттизга яқин полвон бўлиб, хон уларга ҳурмат билан қараб келган. XIX асрнинг охирларида Туркистонга чет эллик полвонлар келиб, маҳаллий халққа ўз ўйинларини намойиш қилганлар.

1895 йили оғирлиги саккиз ярим пуд (133 кг.) бўлган, машҳур немис полвони Риппел Тошкентда 28 ёшли Аҳмад полвон Толиббой ўғли билан курашгани¹³ ва ўзбек полвонидан енгилгани тўғрисидаги ҳаяжонли маълумотлар учрайди.

Тарихдан маълумки, Россия Туркистонни босиб олгандан сўнг, Туркистон губернатори йиғин, сайллар ўтказишни қатъий таъқиқлаган. Чунки у маҳаллий халқнинг кўзғолон кўтаришидан чўчирди. Лекин таъқиқлашларга қарамай, курашлар бўлиб ўтарди. Вақт ўтган сайин Ўзбекистоннинг турли бурчакларидан ва қўшни республикалардан машҳур полвонлар етишиб чиқди. Жумладан, Аҳмад полвоннинг издошлари тошкентлик Тожи Алоев, Асқар полвон Отабоев, Маҳкам полвон Юсупов, Зуҳр полвон Яҳёев, Фарғонадан Хўжа полвон, Иямин

¹² Азизов Н.Х. Белбоғли Туркистон кураши. – Т.:Ўқитувчи. 1998. – Б.7.; Юсупов К. Кураш халқаро қоидалари, теникаси ва тактикаси. – Т.:Адабиёт ва санъат. 2005. – Б.17

¹³ Азизов Н. Х. Белбоғли Туркистон кураши. – Т.:Ўқитувчи. 1998. – Б.9

полвон, Матёқуб полвон, Аблазиз полвон, Қўшоқ полвон, Аъзам полвон Раҳимов, Ҳамид полвон, Тўраназар полвон, Мамажон полвон Юсупов; Андижондан Али полвон Мирзакаримов, Мулла Ўсар полвон Ботиров, Ҳайит полвон Тожибоев, Умар полвон, Карим полвон Муллабоев; Намангандан Қоратой полвон Юсупов, Эргаш полвон йўлдошев, Сотиболди полвон Шералиев; Ўш вилоятининг Новқат туманидан машҳур Дехқон полвон, Чимкент вилоятининг Сайраמידан Шониёз полвон, Хўжанддан Наби полвон, Эшон полвонлар шулар жумласидан¹⁴. Бу полвонлар ҳам кураги ерга тегмаган Аҳмад полвон сингари курашчилар бўлиб, юртимиз доврўфига-доврук қўшган.

Миллий курашни биз ҳозирги кунда спорт тури сифатида қайд этамиз. Аслида эса бу одат халқ ҳаётининг жуда муҳим тармоғи бўлиб, унинг тақдири-аъмолини белгилаган.

Қадимда ялпи қирғин, ўлим қуроллари бўлмаган пайтларда, паҳлавонлар у ёки бу халқ, қўшин, катта лашқар ғалабасини, бу билан эса шу подшоликнинг тақдирини ҳал қилганлар. Полвонлик битта-иккита шахс мисолида эмас, умумхалқ сиймосида оммалашган. Эпчиллик, жасурлик, тантилик ва мардлик, ҳалоллик курашчиларнинг бош фазилатлари саналган. Кураш, албатта, соғлиқни мустаҳкамлаш, қайси ёшда бўлишидан қатъий назар, уларда куч, чакқонлик, бардошлик, ҳаракат қобилияти каби фазилатларини ривожлантириш учун катта имконият яратади. Буни англаган халқимиз асрлардан-асрларга, аждодлардан-авлодларга миллий кураш усуллари ва аъаналарини асраб етказиб беришга муҳим эътибор қаратиб келмоқдалар.

Мустақиллик йилларида мамлакатимизда кўплаб спорт турлари қатори кураш ҳам кенг оммалашиб, изчил ривожланмоқда. Бир пайтлар тўй, байрам ва сайлларнинг тор доирасидан чиқолмаган курашимиз бугун бутун дунёга танилди. Ер куррасининг барча қитъаларига ёйилиб, юздан зиёд малакатларда

¹⁴ Азизов Н. Х. Белбоғли Туркистон кураши. – Т.:Ўқитувчи. 1998. – Б.6-9.; Юсупов К. Кураш халқаро қоидалари, теникаси ва тактикаси. – Т.:Адабиёт ва санъат. 2005. – Б.17-19.

оммалашди. “кураш”, “ёнбош”, “чала”, “халол” “тўхта” каби ўзбек сўзлари дунёда жарангламоқда.

1991-1998 йилларда ўзбек сўзлари, кадриятлари, кийимлари махсус киритилган кураш қоидалари ишлаб чиқилди ва жаҳон ҳамжамиятига таништирилди. 1998 йил 6 сентябр куни 28 мамлакат вакиллари ташаббуси билан биринчи таъсис Конгрессида Кураш Халқаро Ассоциаси-ИКА тузилиб, кураш спорти халқаро спорт, деб тан олинди. Кураш қоидаларига халқаро мақом берилди¹⁵. Миллий кадриятларни, мардлик, жасурлик, ватанпарварлик, гуманизм ғояларини ўзида мужассам этган ўзбек кураши дунё спорт оламида янги спорт тури сифатида тан олинганлиги муносабати билан Халқаро Кураш Ассоциациясининг жаҳон миқёсидаги мавқеини янада мустаҳкамлаш, уни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1999 йил 1 февралдаги “ПФ-2211”-сонли “Кураш Халқаро Ассоциациясини қўллаб-қувватлаш тўғрисида”ги фармонининг қабул қилиниши эса курашимизни янада ривожланишида муҳим дастурул амал бўлди.¹⁶ Кейинги йиллар давомида “Ўзбекистон кураш миллий федерацияси” (1992), “Кураш халқаро академияси”(1999), ”Бутун жаҳон курашни ривожлантириш жамғармаси”(1999), “Кураш халқаро институти”(2001), жаҳоннинг 5 та қитъасида “Кураш Конфедерация”лари, 121 та давлатда расмий федерациялар фаолияти йўлга қўйилди ва ўзбек курашини, унинг халқаро анъаналарини, ютуқларини кенг тарғиб қилиш мақсадида «Кураш» ойлик адабий-бадий, ижтимоий-публицистик, ахборот-реклама журнали таъсис этилди.

Шунингдек, 30 дан ортиқ Олимпия кўмига аъзолари билан алоқалар ўрнатилиб, 2010 йил Ассоциация дунё антидопинг агентлиги “WADA”га аъзо бўлди. 2013 йил якунида Туркиянинг Истанбул шаҳри мезбонлик қилган IX жаҳон чемпионати кунларида кураш ҳаётида унутилмас воқеа бўлди. Ўзбек

¹⁵ Ўзбек кураши довуғи./ Тузувчилар: Х.Бобобеков, М.Содиқов, З.Рўзиев ва бошқ. – Т.:Абу Али ибн Сино., 2002. – Б.88.

¹⁶ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1999 й., 2-сон, 49-модда

сўзларидан иборат кураш мадҳияси қабул қилинди ва дунё кураш жамоатчилиги томонидан илиқ кутиб олди¹⁷. Юқоридаги рақамлардан кўриниб турибдики, бугунги кун жарёнида ҳар қандай спорт туридан Олимпия, жаҳон чемпионлари чиқиши мумкин, аммо ҳамма миллат ҳам ўз халқ ўйинини, спортини жаҳон майдонига чиқара олган эмас. Миллий кураш ўйинимизнинг қисқа фурсат ичида халқаро спорт турига трансформациялашув жараёни қисқа қилиб, Ўзбек курашида халқимизнинг руҳияти, асл хислатларига азал-азалдан хос бўлган фазилятлар: мардлик, жасурлик, бағрикенглик, рақибига нисбатан олийжаноблик, ҳалоллик, инсонпарварлик фалсафаси мужассамлашган. Бугун буюк аждодларимиз руҳини шод этиб, азал-азалдан ҳақимизнинг миллий гурурига айланган Ўзбек Курашининг жаҳон майдонига чиқди.

Хулоса

Хулоса қилиб айтганда, кураш ва улоқ (кўпкари) каби халқаро миқёсга кўтарилиши лозим бўлган ўзбек халқ ўйинлари талайгина. Фақат уларни оммавийлаштириш, кенг тарғиб қилиш, чуқур ўрганиш, республика, вилоят, шаҳар, туман миқёсларида ўйинлар ташкил қилиш орқали уларга кўшни халқларни ҳам жалб қилиш истиқболдаги вазифалардан бири деб ҳисоблаймиз. Мамлакатимизда ташкил этилган халқ ўйинлари анъаналари тузилишида ташкил этилган федерациялар, ассосациялар, жамиятлар халқаро мақомини олиб, аъзо бўлишлиги мустақиллик даври халқ ўйинларининг модернизациялашувига ёрқин мисол бўла олади.

Мустақиллик даврида халқ ўйинларининг халқаро спорт турига айланиши жараёнида дунё халқлари тилига ўзбек тилига хос бўлган атамалар, сўзларнинг кириб бориши ҳам ўзбек миллатини дунё халқларига танилиши ва эътироф этилишида муҳим босқич бўлди, деган хулосалар чиқариш мумкин. Айниқса, “кураш”, “улоқ”, “қараб теп” каби халқ ўйинларидаги сўзлар спорт атамаларига кириб борди ва ўзлашди.

¹⁷ ИКА матбуот хизмати. website www.kurash-ika.org

Мазкур ўйинларнинг оммалашиб бориши мустақиллик неъматидир ва бир бирига узвий боғланган Марказий Осиё халқлари ўртасидаги ҳамжиҳатликни мустаҳкамлашга, ижтимоий-сиёсий барқарорликни сақлашга хизмат қилади. Халқ ўйинлари билан боғлиқ маросимларни тарихий-этнологик йўналишда тадқиқ қилиш ўзбек халқининг маданияти, мафкураси, анъана ва урф-одатлари ҳамда уларнинг генезиси, трансформацияси ва инновацион кўринишлари ҳамда мазмун моҳиятини тўлақонли англаш имконини беради. Мустақиллик шарофати ва кураш мутасаддиларининг тинимсиз саъй-ҳаракатлари боис курашнинг жаҳондаги янги спорт тури сифатида шиддат билан оммавийлашуви, жаҳон цивилизациясига ўз ҳиссасини қўшиб, умуминсоний қадриятга айланиши жаҳон аҳлига насиб этган буюк тухфадир. Кураш ўзбекнинг урф-одати, миллий қадрияти мақомида чет элларга кириб борди. Пировардида, ҳақимиз маънавияти ва руҳиятининг таянч нуқталаридан бирига айланди. Энг муҳими, қадимий жувонмардлик ўйин-одатларимиздан бири тикланиб, ўзининг янги ҳаётини бошдан кечирмоқда.

Халқ ўйинларининг мустақиллик давридаги модернизациялашуви ҳамда замонавийлашуви умуминсоний қадриятлар, халқлар дўстлиги ва маънавий ҳамжиҳатлик компонентларининг амалий натижаси бўлди.

REFERENCES

1. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т.: Маънавият, 2008. – Б.113.
2. Ҳақназарова Х. Замонавий трансформацион жараёнлар ва уларнинг ёшлар ҳаётига таъсири./ Ўзбек халқининг миллий фольклор санъати ва этномаданий қадриятлари”// Республика илмий-назарий анжумани материаллари. – Т.: 2013. – Б.169-171.
3. Маҳмуд Қошғарий. Девону луғотит турк. – Т.: Фан. III томлик. 1960-1963.
3. Ўзбек халқ ўйинлари, миллий спорт турларини қайта тиклаш ва аҳолини жисмоний тарбиялашда улардан кенг фойдаланиш усуллари./ мавзусига

бағишланган жумхурият илмий- амалий анжумани тезислари. -Тошкент-Жиззах:1991. – Б.5-6.

4. Пешерева Е.М. Некоторые игры среди оседлого населения Туркестана// Бюллетень САГУ. Вып. II. Ташкент. 1925. – С. 32-83. Пешерева Е.М. Игрушки и детские игры у таджиков и узбеков (по материалам 1924-35 г.г.)// Сб. музея антропологии и этнографии. Т. 27. –М. 1957. – С. 86-93.

5. Валихонова Г. Фарғона водийси уйғурлари: турмуш тарзи ва маданияти. – Т.:Янги нашр.2013. – Б.110-114.

6. Азизов Н.Х. Белбоғли Туркистон кураши. – Т.:Ўқитувчи. 1998. – Б.7.; Юсупов К. Кураш халқаро қоидалари, теникаси ва тактикаси. – Т.:Адабиёт ва санъат. 2005. – Б.17

7. Salimjon Valievich Yuldoshev. "Pedagogical Analysis And Methodology Of Children's Games"// The American Journal of Social Science and Education Innovations. Published: November 30, 2021 | Pages: 36-40. Volume03 Issue11 November 2021. <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03 Issue11-06>

8. Salimjon Yuldoshev. The historical roots of the mythology of popular games fergana valley// European journal of research. № 2, February 2019. 182 – 186 p

9. Salimjon Valievich Yuldoshev. Mythological representations associated with folk dances// Vol 11, Issue 11, November 2021.

10. Yo'ldoshev Salimjon Valievich. Uloq – ko'pkari o'yinlari tarixidan/ pedagogical sciences and teaching methods / 2021 – PART 8 /Collection of Scientific Works. Copenhagen "Science Edition" 15 December 2021. 11 – 18 p.

11. Yo'ldoshev Salimjon Valievich, Omonov Azamatjon. Отлар тарихига оид тарихий тадқиқотлар таҳлили. //Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences: a collection scientific works of the International. scientific conference (13 December, 2021). 36 – 40 p.

12. Йўлдошев Салимжон Валиевич. Улоқ – кўпкари ўйини тарихидан. // PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS / 2021 – PART 8

/Collection of Scientific Works. Copenhagen "Science Edition" 15 December 2021. 11

– 18 p.

13. ИКА матбуот хизмати.website www.kurash-ika.org